

Analisis Konflik Agraria di Urutsewu Kebumen

Oleh : Rendra Agit Trisnawan (471539)

Abstrak

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat mulai menggunakan lahan daerah urut sewu untuk pengujian persenjataan dan latihan pertempuran sekitar tahun 1980-an, dimana kondisi saat itu para petani telah menempati lahan tersebut untuk bercocok tanam dan berkebun secara turun temurun. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 yang mengatur Tata Ruang Wilayah Pertahanan Negara menjadi dasar hukum bagi TNI AD dalam menggunakan wilayah tersebut akan tetapi perwujudan dari PP tersebut belum terselenggara dengan baik di lapangan. TNI AD kemudian melaksanakan pemagaran tanah daerah latihan sebagai langkah untuk mengamankan aset negara sekaligus menjamin keamanan warga yang bercocok tanam di sekitar areal tersebut. Akan tetapi langkah tersebut justru mendapatkan perlawanan dari masyarakat. Sejumlah bentrokan terjadi sepanjang tahun 1990-an sampai dengan 2020, sekalipun telah banyak upaya yang dilakukan diantaranya yaitu rekonsiliasi dan mediasi. Dalam membahas konflik agraria yang terjadi di Urutsewu perlu dilibatkan teori-teori penting, mulai dari teori resolusi konflik, konsep tentang konflik agraria dan konsepsi tentang tata ruang wilayah pertahanan negara. Dari studi literatur yang telah dilaksanakan dapat dirunut awal mula terjadinya konflik sengketa tersebut adalah akibat dari TNI AD yang tidak tertib dalam administrasi, khususnya kepemilikan tanah. Pada masa orde baru dimana rezim otoritarian berkuasa, rakyat tidak berani menggugat namun pada era sekarang ini dimana telah diketahui bahwa nilai ekonomis dari tanah (pasir) di urutsewu memiliki kandungan mineral besi yang cukup tinggi, banyak pihak yang kemudian ingin menguasainya. Kontra dengan hal tersebut, aktivis lingkungan hidup memiliki dalih lain untuk memelihara kelestarian pantai dan ekosistem di dalamnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh TNI AD mulai dari langkah persuasif sampai dengan represif, namun hal tersebut tidak membuat situasi kunjung membaik. Penanganan sengketa antara TNI AD dengan masyarakat dengan cara kekerasan justru memancing pihak-pihak pemerhati HAM gencar menyuarakan penderitaan dan siksaan yang diterima oleh masyarakat, dan semakin membuat TNI terpojok. Berkaca pada era demokratisasi saat ini tentunya perlu dilakukan langkah-langkah persuasif baik melalui pembinaan teritorial untuk membantu mengentaskan kemiskinan serta mediasi dengan melibatkan seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap lahan di Urutsewu. Sehingga harapannya tercapai win-win solution yang disepakati oleh seluruh pihak yang bertikai, dan dapat mengakhiri konflik sengketa tanah di Urutsewu.

Kata kunci : *konflik, akar masalah, sengketa agraria, upaya penyelesaian*

Pendahuluan

Era reformasi yang berarti juga merupakan era dimana keterbukaan demokrasi dijunjung tinggi telah merubah pola pikir dan pola tindak masyarakat. Apabila pada masa orde baru masyarakat cenderung diam dan tidak berani bertindak atas tindakan otoriter pemerintah, maka di era sekarang ini masyarakat cenderung kritis apabila ada kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat. Sudah banyak contoh kasus dimana masyarakat menentang kapitalisme yang mematikan sumber penghasilan rakyat kecil. Ditambah dengan dukungan organisasi non profit yang berkedok HAM dan lingkungan hidup, masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang kontra dengan kebijakan pemerintah akan lantang menyuarakan tuntutan mereka. Ada sisi positif dimana masyarakat beranggapan bahwa alam tempat mereka tinggal adalah warisan luhur dari nenek moyang sejak dulu kala, sehingga kelestarian ekosistemnya perlu dijaga, namun disisi lain ketika hal tersebut bersinggungan dengan rencana tata ruang wilayah pertahanan akan menjadikan masalah semakin kompleks. RTRW pertahanan tentunya merupakan bagian dari rencana strategis jangka panjang pemerintah di bidang pertahanan, dimana TNI sebagai aktor pertahanan akan ditempatkan dan dilatih di suatu wilayah tertentu. Database okupasi tanah yang tidak tersinkron dengan baik mengakibatkan banyaknya sengketa lahan yang terjadi antara TNI khususnya TNI Angkatan Darat dengan masyarakat.

Kajian Pustaka

Konflik terjadi sejajar dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi satu dengan yang lainnya. Perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok manusia akan menimbulkan gesekan-gesekan antar kepentingan yang kemudian lazim disebut sebagai konflik. Niniek dan Yusniati (2007:30) memandang konflik sebagai suatu situasi yang timbul akibat pertentangan dua atau lebih pihak yang masing-masing mempertahankan kepentingannya. Dalam kehidupan manusia, konflik tidak dapat dihindari dan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia dimana *interest* turut ber-evolusi, dan bahkan para ahli berpendapat bahwa konflik

tidak akan hilang selama peradaban manusia masih eksis di bumi. Berbeda dengan teori sebelumnya, Rahman (2011:57) berpendapat bahwa ada kesamaan cita-cita antara pihak yang terlibat konflik, yang kemudian menimbulkan perseteruan karena ada perbedaan metode atau cara dalam mencapai cita-cita tersebut. Perseteruan yang sedemikian hebat antara 2 (dua) pihak atau lebih yang berkonflik memicu semangat untuk saling menghancurkan. Bahkan tidak jarang, euforia untuk menghancurkan lawan menjadi lebih muncul ke permukaan dibanding upaya yang ditempuh untuk mencapai cita-cita.

Dalam modul *assessment* konflik yang diterbitkan oleh UKAID (organisasi yang didanai oleh Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan Pemerintah Inggris yang mendukung organisasi masyarakat sipil berukuran kecil dan menengah untuk mewujudkan Tujuan Global), konflik perlu dinilai dan dianalisa sehingga dapat diuraikan akar konflik serta dinamika yang terjadi dengan tujuan menemukan suatu wilayah yang memungkinkan terjadinya intervensi. Pelaksanaan proses analisis konflik harus memperhatikan 4 (empat) variabel yaitu, 1) Konteks dari yang menjadi akar penyebab konflik; 2) Dinamika konflik yang merupakan gambaran tahapan konflik dari fase awal, puncak, dan dilanjutkan fase dimana konflik turun dan kembali naik dikarenakan kondisi tertentu; 3) Isu konflik yang merupakan isu yang diangkat oleh aktor tertentu dalam suatu tahapan konflik; dan 4) Aktor konflik yang merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konflik.

Disiplin ilmu sengketa agraria sebagaimana didefinisikan oleh Sarjita (2005:8) merupakan perselisihan yang terjadi antara dua atau lebih pihak yang masing-masing merasa dirugikan atas okupasi atau penggunaan suatu lahan yang selanjutnya perlu diselesaikan baik melalui metode musyawarah antara pihak yang bertikai ataupun melalui proses pengadilan. Terkait dengan sengketa tanah di wilayah Urutsewu, Harsono (2005: 35) menyatakan bahwa okupasi atas suatu lahan untuk kepentingan pribadi tidak dibenarkan secara hukum, terlebih lagi jika mendatangkan kerugian rakyat banyak, hal ini menyangkut fungsi sosial atas tanah tersebut. Jika dikaitkan dengan RTRW Pertahanan, Limbong (2012:86) berpendapat bahwa sengketa tanah antara TNI dengan rakyat merupakan retakan-retakan kecil yang membahayakan stabilitas nasional sekaligus bom waktu yang dapat menghambat upaya pembangunan ketahanan nasional yang tangguh dibawah naungan Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan dari sudut pandang agraria, Sumardjono (1982:82) membagi konflik pertanahan menjadi 5 (lima) yaitu 1) penggarapan lahan perkebunan, hutan, perumahan yang terbengkelai dan lain sebagainya; 2) adanya pelanggaran prosedur *Landreform*; 3) akses penyediaan lahan untuk pembangunan; 4) konflik perdata; dan 5) hak ulayat atas tanah adat di daerah yang memberlakukan hukum adat.

Latar Belakang Konflik

Sengketa tanah yang terjadi di Urutsewu sudah bukan hal yang baru dalam dunia agraria Indonesia. Sejarah secara *de facto* dan *de jure* menyatakan bahwa tanah yang ada di sepanjang pantai selatan Jawa (Kebumen) yang membentang mulai dari Kali Luk Ulo sampai dengan Kali Wawar adalah daerah latihan yang digunakan oleh militer sejak jaman kolonial Belanda. Area sengketa tanah membentang sepanjang 22,5 km dengan lebar dari bibir pantai 500 meter. Adapun menurut penelusuran historis, konteks dari konflik agraria di wilayah Urutsewu adalah adanya kepentingan dari pihak-pihak terkait yaitu kepentingan ekonomi dari sisi masyarakat dan pengusaha, kemudian kepentingan pertahanan negara dari sisi TNI AD dan kepentingan pelestarian ekosistem yang digelorkan oleh LSM pemerhati lingkungan hidup. Dapat dikatakan bahwa konteks konflik di pesisir selatan Kebumen tersebut adalah faktor ekonomi, politik, sosial, dan hankam. Konteks ini kemudian melatarbelakangi rangkaian konflik berkepanjangan yang sampai dengan saat ini belum menemukan titik terang. Sesuai dengan teori Fischer, dkk (2000) ada 3 (tiga) jenis *causes* yaitu *trigger*, *proximate* dan *root causes*, yang berpengaruh terhadap keberlangsungan konflik. *Trigger* dapat diterjemahkan sebagai detonator atau pemicu awal terjadinya konflik, namun tidak dapat secara jelas menggambarkan penjelasan tentang konflik sesungguhnya (Mukhsin Jamil, 2007:16). Sedangkan rangkaian peristiwa yang dapat diamati secara jelas, dan bertanggungjawab atas terjadinya konflik dikatakan sebagai *proximate causes*. Namun demikian terkadang terdapat kesalahpahaman dimana penyebab distal dianggap sebagai alasan nyata terjadinya konflik. Sedangkan alasan mendasar disebut sebagai *root Causes* terjadinya suatu konflik, yang apabila permasalahan utama tersebut tidak dapat diidentifikasi maka konflik akan berlangsung abadi tanpa arah penyelesaian yang jelas. Identifikasi *root causes* (*root causes analysis*) diperlukan untuk mengetahui akar masalah sampai dengan proses terjadinya konflik dan dinamika konflik sehingga dapat ditemukan bentuk pendekatan yang sistematis dalam upaya menyelesaikan konflik yang terjadi.

Dalam manajemen konflik, kepentingan antar kelompok yang memiliki kepentingan senantiasa

berubah seiring dengan perkembangan situasi yang ada di lapangan serta perubahan posisi tawar satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Perubahan *interest* aktor pemerintahan, perubahan kepemimpinan dalam tubuh TNI AD, serta perubahan dukungan oleh LSM terhadap kelompok-kelompok tertentu memicu terjadinya situasi yang berdampak terhadap dinamika konflik. Apabila dibahas kembali perubahan situasi otoritarian yang diterapkan selama orde baru menjadi era keterbukaan di masa reformasi, masyarakat yang tadinya merasa tertekan atas dorongan dari LSM kemudian berani melakukan aksi terbuka dalam menentang kebijakan pemerintah. Dalam konflik pertanahan di Urutsewu dapat diidentifikasi *trigger causes* yaitu rangkaian peristiwa yang terjadi semenjak 1998 sampai dengan 2009. Tahun 1998, 5 (lima) orang anak tewas akibat bermain dengan sisa mortir yang tidak meledak, dimana TNI AD melaksanakan latihan menembak di daerah Ambal beberapa hari sebelumnya. Dilihat dari sisi *safety* terjadinya peristiwa tersebut tidak semata-mata kesalahan dari TNI yang tidak melaksanakan pembersihan dengan benar granat yang tidak meledak, namun juga dari masyarakat yang tidak melapor kepada pihak berwajib atas penemuan mortir tersebut. Selama periode 1998 sampai dengan 2007 terjadi berbagai friksi antara TNI AD dengan masyarakat, namun tidak terjadi peristiwa yang mengakibatkan bentrokan secara nyata di lapangan. Pembangunan gapura permanen di pintu masuk pantai Setrojenar pada Februari 2008 kembali memanas perseteruan antara TNI AD dengan warga. Serangkaian peristiwa terjadi sampai dengan November 2008, sejumlah petani memprotes TNI AD akibat granat latihannya merusak lahan pertanian yang mereka tanami jagung. Karena menganggap tidak ada pertanggungjawaban oleh TNI dan dukungan dari organisasi kiri berkedok budaya yaitu ESBUSMUS (Solidaritas Budaya Untuk Masyarakat Urutsewu), masyarakat turun melaksanakan demonstrasi dan arak-arakan budaya di depan DPRD Kebumen pada bulan Mei 2009. Kelanjutan dari konflik TNI dengan masyarakat kembali memanas pada bulan April 2011 yang berwujud bentrokan warga dengan aparat TNI karena blokade jalan yang dilakukan warga.

Sebagaimana diketahui bahwa semua aksi tersebut berdasar dari tulisan Seni dan Sastra Untuk Kedaulatan Petani Urutsewu (Etnografi wilayah konflik agraria di Kebumen oleh Tim ESBUSMUS, yang mendasarkan aksinya pada paham TURBA (turun bawah) yang dicetuskan oleh Politbiro PKI Njoto. Turba merupakan metode yang digunakan oleh kaum kiri untuk menggerakkan masyarakat miskin dalam mencapai tujuannya yaitu kontra dengan kebijakan pemerintah. Sebagaimana tulisan Kusni (2005:xvii), "*Di Tengah Pergolakan Turba Lekra di Klaten*" tercantum bahwa Njoto merupakan pencetus pertama frasa Turba, tepatnya saat pelaksanaan rapat akbar Lekra (organisasi turunan dari PKI yang bergerak di bidang kebudayaan). Turba didengungkan sebagai pergerakan melawan situasi dimana pemerintah tidak pro kepada rakyat yang diketahui bersama merupakan jargon PKI dalam mempengaruhi rakyat agar mendukung komunisme. Namun demikian front yang ada di masyarakat tidak semata yang kontra terhadap kebijakan pemerintah, namun juga terdapat front masyarakat yang mendukung kebijakan pemerintah, khususnya okupasi pesisir Urutsewu sebagai wilayah pertahanan. Masyarakat yang pro TNI menganggap bahwa areal pesisir selatan selayaknya menjadi wilayah latihan militer sekaligus menjamin keamanan pantai mengingat pantai pesisir selatan menghadap langsung ke samudera terbuka yang rawan terhadap penyusupan asing. Sayangnya, organisasi yang Pro TNI ini kurang terlihat aksi nyatanya sehingga dikategorikan sebagai pihak yang pasif. Lebih lanjut, apabila diambil pendapat dari sebagian besar masyarakat yang tinggal di area urutsewu menyampaikan bahwa kelompok yang mengatasnamakan masyarakat Urutsewu, sesungguhnya hanya membela kepentingan kelompoknya saja.¹

Sengketa pertanahan di Urutsewu masuk dalam kategori konflik sosial yang kompleks sebagaimana dapat dilihat bahwa konflik vertikal terjadi bersamaan dengan konflik horizontal dalam memperebutkan area pantai selatan Kebumen tersebut. Konflik vertikal melibatkan TNI AD, Pemerintah Daerah Kebumen dan masyarakat yang merasa lahannya diambil oleh TNI sebagai tempat latihan. Sedangkan konflik horizontal sendiri terjadi antara masyarakat Pro TNI, masyarakat yang kontra TNI dan perusahaan penambangan pasir yang mencoba meng-eksploitasi pesisir Urutsewu yang kaya akan kandungan mineral Besi (Fe). Dari serangkaian analisis dapat disimpulkan root causes dari konflik sengketa tanah di Urutsewu, yaitu: 1) adanya konflik kepentingan baik itu kepentingan yang sifatnya *substantive interest*, *procedural interest*, psikologis serta kepentingan ekonomis; 2) bahwasannya TNI AD yang menggunakan lahan tersebut sejak tahun 1980-an tidak mengurus administrasi pertanahan dalam hal sertifikat kepemilikan yang selanjutnya menimbulkan adanya klaim dari pihak-pihak yang

¹ Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 4(1), 2019

berkepentingan terhadap lahan tersebut; 3) otonomi daerah yang digelorakan oleh pemerintahan saat ini tentunya mendorong daerah-daerah untuk mencari sumber kesejahteraan untuk wilayahnya masing-masing, dan terbukti dengan adanya perusahaan-perusahaan yang masuk ke wilayah Kebumen untuk meng-eksploitasi sumber daya alam yang ada; dan 4) semangat demokrasi dan era keterbukaan saat ini mendorong masyarakat bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, apalagi jika kebijakan tersebut dinilai tidak pro terhadap rakyat.

Dinamika Konflik

Sebagaimana telah dibahas dalam *root causes*, gelombang konflik di wilayah Urutsewu didasari perbedaan cara pandang dan cara bersikap dari beberapa pihak yang terlibat dalam konflik tersebut, yang kemudian muncul kepermukaan dalam bentuk bentrokan fisik, aksi demonstrasi dan lain sebagainya. Utamanya adalah hak atas kepemilikan tanah yang diperebutkan oleh TNI AD dengan rakyat, adanya kepentingan kapitalis yang ingin menguasai sumber daya alam dan pemerintah daerah yang turut serta terlibat, semakin memperkeruh konflik sengketa tanah. Dari point *historical view* awal konflik terjadi saat Kasunanan Surakarta runtuh pada 1930-an. Eskalasi mulai naik disaat pemerintah kolonial Belanda menggunakan pesisir selatan sebagai tempat latihan yang kemudian juga diikuti oleh pemerintahan kolonial Jepang yang menggunakan tempat tersebut sebagai lahan latihan tentara PETA. Pasca kemerdekaan tidak terjadi eskalasi konflik, dan masyarakat memanfaatkan lahan di pesisir selatan tersebut untuk bercocok tanam dan tempat pembuatan garam.

Selama masa perang kemerdekaan sampai dengan sebelum terjadinya Agresi ke II, masyarakat memanfaatkan areal sekitar Setrojenar untuk industri rumah tangga yaitu pembuatan garam. Masyarakat umumnya melaksanakan kegiatan pembuatan garam dari bibir pantai sampai ke titik triangulasi yang diregistrasi dengan kode Q215. Tidak hanya penduduk setempat yang melakukan pembuatan garam di Setrojenar, namun juga penduduk dari desa-desa sekitar antara lain, Bocor dan Waluyo turun menggunakan wilayah yang lazim disebut sebagai Blok Kisik. Penduduk Setrojenar menerapkan sewa lahan bagi penduduk luar desa yang ingin memanfaatkan area pantai tersebut untuk pembuatan garam. Namun rupanya kegiatan tersebut tidak berlangsung lama hingga pada tahun 1949 tentara sekutu mengebom areal pasar di Ambalresmi (Pasar Thengok), dan membuat seluruh industri garam terhenti. Dari sisi sejarah disini perlu diketahui bahwa beberapa masyarakat pada dasarnya memiliki surat “klangiran” yang merupakan produk administrasi kolonial Belanda sebagai bentuk pengakuan kepemilikan tanah dan diwariskan secara turun temurun kepada anak cucu mereka. Sampai pada periode 1960-an administrasi pertanahan dilakukan oleh pemerintah Indonesia, berdasarkan atas surat klangir keluaran pemerintah Belanda. Namun demikian, pasca pemberontakan PKI pada 1965, masyarakat takut untuk mengklaim hak atas tanah yang ada di areal Urutsewu, sebab mereka khawatir di cap sebagai simpatisan Komunis.

Pada tahun 1975, Perusahaan Gula (Madukismo) melakukan penanaman tebu di wilayah selatan makam Urutsewu. Sebab dianggap sebagai tanah yang tidak bertuan, perusahaan tidak membayarkan sewa tanah kepada siapapun, sampai dengan ada masyarakat yang menunjukkan akta kepemilikan atas tanah, baru kemudian harga sewa tersebut dibayarkan. Kurang lebih selama 8 (delapan) tahun wilayah tersebut dimanfaatkan untuk perkebunan tebu, sampai pada 1982 TNI AD membangun Dislitbangad (Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat) yang memulai awal campur tangan TNI dalam sengketa pertanahan di Urutsewu. Awal masa Dislitbangad berdiri, TNI AD selalu memberitahukan parihal adanya latihan melalui surat yang dilayangkan kepada kepala-kepala desa sekitar. Namun selanjutnya hal tersebut tidak lagi dilakukan. Disini dapat dilihat bahwa intrik konflik sudah mulai muncul namun di masa Orde Baru, masyarakat tidak berani menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Selama masa 1980-an sampai dengan 1996 tidak ada konflik yang muncul ke permukaan. Akan tetapi hal tersebut berubah drastis pasca tewasnya 5 (lima) orang anak akibat ledakan mortir sisa latihan pada tahun 1997 yang tentunya menyulut amarah warga di wilayah Setrojenar. Pasca reformasi yang bergulir pada tahun 1998 konflik pertanahan di wilayah urutsewu mulai muncul kepermukaan dan menimbulkan berbagai aksi massa. Pematokan dan pemagaran tanah yang di klaim milik TNI AD menjadikan warga terusik karena terancam ekonominya. Selain itu permasalahan tambah rumit ketika perusahaan pertambangan pasir besi menjalankan usaha penambangan di wilayah Mirit. Masyarakat menganggap penambangan pasir besi akan mengganggu ekosistem lingkungan. Di dorong LSM yang terpengaruh oleh ideologi “kiri” masyarakat melakukan demonstrasi besar dalam bentuk arak-arakan budaya.

Grafik 1: Eskalasi Konflik Agraria Urutsewu

Sumber : hasil modifikasi penulis dari kronologis konflik dalam <http://bumisetroyenar.blogspot.com/2019/10/kronologi-konflik-agraria-urutsewu.html>

Isu Konflik

Sebagaimana amanat UUD '45 dimana bumi, air dan kekayaan alam lainnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, tanah bagi sebagian besar masyarakat Jawa merupakan elemen yang dihormati sebagai penunjang kehidupan. Selain faktor ekonomis, faktor budaya turut berperan dalam penghargaan masyarakat Jawa atas tanah yang ada di lingkungan mereka. Tanah sebagai tempat bercocok tanam dan berkebun yang menunjang kehidupan masyarakat Urutsewu, dari sudut pandang masyarakat bernilai lebih tinggi daripada uang, dan hal tersebut sebenarnya sudah dikuatkan oleh UU yang mengatur tentang Agraria. Namun demikian, tidak selarasnya rencana tata ruang wilayah yang dibuat oleh Pemerintah daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan yang dibuat oleh instansi militer membuat konflik sengketa semakin meruncing. Masing-masing merasa memiliki klaim atas tanah sepanjang pantai selatan tersebut. Ditambah dengan masuknya perusahaan penambangan pasir besi ke areal Mirit menjadikan aktor konflik semakin banyak dan menandakan bahwa sengketa yang terjadi tidak hanya menimbulkan konflik vertikal namun juga konflik horizontal. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 yang mengatur Tata Ruang Wilayah Pertahanan Negara menjadi dasar hukum bagi TNI AD dalam menggunakan wilayah tersebut, sedangkan masyarakat berpegang pada surat "klangsir" yang sudah ada dari jaman penjajahan Belanda, dan pemerintah daerah yang ingin mendapatkan *income* akhirnya turun tangan sebab telah memfasilitasi masuknya perusahaan penambangan pasir besi ke wilayah tersebut.

Tingkat kompleksitas konflik sengketa tanah di Urutsewu memerlukan suatu bentuk alternatif resolusi yang tentunya harus melibatkan seluruh pihak terkait yang terlibat dalam konflik. Namun, tidak mudah yang dibayangkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dimana motif konflik tidak hanya permasalahan ekonomi semata. Terdapat kepentingan pertahanan, faktor sosial budaya, kelestarian ekosistem dan tentunya ada motif tersembunyi dari provokator berpaham kiri yang menggerakkan masyarakat untuk bertindak anarkis, terbukti dengan adanya tulisan yang menjurus ke arah paham "Turba" yang merupakan metode Lekra sebagai *underbouw* PKI untuk menggerakkan masyarakat bawah menentang pemerintah. Artinya konflik ini tidak murni antara pemerintah kontra rakyat, ataupun rakyat kontra perusahaan.

Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (2019) menguraikan bahwa dalam konflik Urutsewu Kebumen setidaknya ada enam pihak yang terlibat yaitu: 1) TNI AD yang memanfaatkan lahan tersebut sebagai tempat pengujian senjata dan latihan untuk menembakkan senjata lintas lengkung; 2) masyarakat (Kontra TNI AD) memiliki mata pencaharian sebagai petani serta peternak; 3) Perusahaan Swasta (PT Mitra Niagatama Cemerlang/MNC) yang memegang ijin penambangan pasir besi di Mirit; 4) Pemerintah Daerah Kebumen juga memiliki andil dalam konflik dengan memberi ijin penambangan kepada PT. MNC; 5) LSM (terindikasi berpaham kiri) yang menamakan dirinya Forum Masyarakat Mirit Selatan (FMMS); dan 6) Masyarakat (Pro TNI AD) yang menganggap bahwa FMMS hanya

mewakili kelompok tertentu saja dan tidak mewakili seluruh masyarakat, namun disini masyarakat yang Pro TNI AD cenderung pasif dan tidak menunjukkan aksi reaksi tertentu dalam konflik agraria di Urutsewu.

Upaya penyelesaian Konflik Urutsewu

Sebagaimana pendapat Nader and Todd (ed.) (1978:186-188), *lumping it*/pembiaran dapat dijadikan alternatif penyelesaian suatu konflik, yang pada langkah selanjutnya meningkat pada *avoidance*/pengelakan dalam bentuk upaya mengurangi *contact* antar pihak bertikai, yang apabila masih tidak berhasil maka dapat dilakukan metode koersif (pemaksaan) ataupun negosiasi antara pihak-pihak yang berseteru. Satu tahapan terakhir yang sepatutnya dilaksanakan yaitu pelibatan pihak ketiga melalui metode mediasi, arbitrase ataupun adjudikasi/peradilan, sehingga dapat diambil suatu keputusan yang mengikat para pihak yang bertikai untuk tidak melanjutkan sengketa setelah ada keputusan berkekuatan hukum tetap. Dalam pandangan Fisher dkk (2001:22-25), sangatlah penting untuk mencegah konflik muncul ke permukaan dalam wujud tindak kekerasan atau anarkis. Kembali ke permasalahan sengketa di Urutsewu, setidaknya 3 (tiga) metode yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah diperlukan sehingga permasalahan dapat segera terselesaikan dan tidak melebar sehingga menimbulkan kerugian yang signifikan pada pihak-pihak yang bersengketa.

Penutup

Permasalahan sengketa tanah di Urutsewu merupakan konflik dengan kompleksitas yang cukup tinggi, yaitu konflik vertikal dan horizontal yang terjadi secara bersamaan, banyak pihak yang terlibat serta terdapat banyak kepentingan yang turut mempengaruhi dinamika konflik. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menyelesaikan perseteruan yang terjadi, bahkan dialog antara TNI dengan masyarakat sudah berulang kali dilaksanakan namun belum juga mendapatkan titik temu sebagai bentuk *win win solution* yang dapat segera membuat situasi kembali kondusif. Terkait dengan tidak adanya kata sepakat dalam pembahasan antara TNI AD dengan masyarakat, dipandang perlu untuk melibatkan pihak ketiga sebagai mediator, arbitrator ataupun adjudikator, sehingga permasalahan dapat segera selesai. Tidak hanya TNI dengan masyarakat, namun juga perusahaan yang memiliki ijin penambangan serta pemerintah daerah Kebumen harus ikut dalam upaya mediasi sengketa tanah Urutsewu tersebut. Harapannya ketika keputusan berkekuatan hukum tetap telah disahkan, antara pihak-pihak yang berkonflik, seluruhnya dapat menerima keputusan tersebut dengan lapang dada.

REFERENSI

- Brody, S. D., Godschalk, D. R., & Burby, R. J. (2003). Mandating Citizen Participation in Plan Making: Six Strategic Planning Choices. *Journal of the American Planning Association*, 69(3), 245–264. <https://doi.org/10.1080/01944360308978018>
- Collier, P, Hoeffler, A & Soderbom, M. 2008. Post-Conflict Risks. *Journal of Peace Research*, Vol. 45, No.4, pp.461-478
- Dannies J. Sandole, *A comprehensive mapping of conflict and conflict resolution: a three pillar approach* available at: <http://www.gmu.edu/programs/icar/pcs/sandole.htm>
- Fisher, S., Abdi, D. I., Smith, R., Ludin, J., Williams, S., & Williams, S. (2001). *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council.
- Harsono, B. (2005). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*. Jakarta: Djambatan.
- Limbong, B. (2012). *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Pustaka Margareta.
- Moeliono. (2003). *Memadukan Kepentingan Memenangkan Kehidupan: Buku Acuan Metodologi Pengelolaan Sengketa Sumber Daya Alam*. Bandung: Studio Driyamedia.
- Nader, L., & Todd, H. F. (Eds.). (1978). *The Disputing Process Law in Ten Societies*. New York: Columbia Univesity Press.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change, and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Paul Wehr, *Conflict Mapping*, International Online Training Program On Intractable Conflict, Conflict Research Consortium, University of Colorado, USA. <http://www.colorado.edu/conflict/peace/treatment/cmap.htm>